

LINA E NERVI

Eixo Temático: O Modernismo como Cultura

Suely de Oliveira Figueirêdo Puppi

Doutoranda Propar - UFRGS
suelypuppi@uol.com.br

Resumo:

O presente artigo explora a colaboração do engenheiro italiano Pier Luigi Nervi na obra brasileira de Lina Bo Bardi, particularmente em dois projetos da arquiteta: sua casa no Morumbi e o Tabacaria Guaianases. Busca-se esclarecer e historiar a participação do engenheiro na obra de Lina, a partir de um olhar sobre a relação de amizade entre o engenheiro e seu marido, Pietro Maria Bardi. Sendo assim, as correspondências trocadas entre os três personagens, as quais tratam de tais objetos arquitetônicos, são base importante do estudo. Pretende-se também divulgar um pouco mais a obra de Nervi, engenheiro italiano de tamanha importância para o uso do concreto na arquitetura moderna, e uma conseqüente relação estabelecida entre construção e arte. Desta maneira, ressalta-se a sua presença no Brasil, através do casal Bardi, e exemplifica-se assim a rede de relações italianas estabelecida de maneira contínua pelo casal, já morando no país, dado que certamente colaborou com esta interferência na obra da arquiteta ítalo-brasileira.

Palavras-chave: Lina Bo Bardi, Pier Luigi Nervi, Pietro Maria Bardi, arquitetura moderna.

Abstract:

This article explores the collaboration of the Italian engineer Pier Luigi Nervi in the Brazilian work of Lina Bo Bardi, particularly in two projects of the architect: her house in Morumbi and Tabacaria Guaianases. It intends to clarify and to historicize the participation of the engineer in the work of Lina, from a look on the relation of friendship between the engineer and her husband, Pietro Maria Bardi. Thus, the letters concerning such architectural objects, exchanged between the three, are an important study basis. It is also intended to disclose a little more the work of Nervi, an Italian engineer of such importance for the use of concrete in modern architecture, and a consequent connection between construction and art. Therefore, their presence in Brazil is emphasized through the Bardi's, and exemplifies the network of Italian relations established continuously by the couple, already inhabiting the country, since it certainly collaborated with this interference in the work of the Italian-Brazilian architect.

Keywords: Lina Bo Bardi, Pier Luigi Nervi, Pietro Maria Bardi, modern architecture.

LINA E NERVI

Em 1946, Lina Bo Bardi vem para o Brasil com seu marido Pietro Maria Bardi. Aqui desenvolve sua arquitetura principalmente nas cidades de São Paulo e Salvador. Na realização do seu complexo trabalho, é necessário levar em consideração as diversas relações estabelecidas com profissionais italianos, cujas origens dos laços deve-se, inclusive, ao seu marido, figura extremamente importante no contexto da formação do moderno na Itália dos anos 1930¹.

Quanto à origem italiana da obra da arquiteta, existem estudos que afirmam a convergência entre sua postura de projeto e de outros profissionais de sua terra natal². Geralmente, de maneira direta ou não, os autores referem-se ao "partido dual" da obra de Lina Bo Bardi, tratado particularmente por Carlos Eduardo Comas, em estudo sobre três das mais importantes obras da arquiteta³. Ou seja, trata-se frequentemente da conhecida confrontação de pares opostos, e de certa maneira complementares, constantes na obra da arquiteta ítalo-brasileira, e também presente em outros profissionais italianos.

A presença de um caráter de ambiguidade também é apontado na própria vida de Lina, por Rossana Battistacci, inclusive na sua educação doméstica⁴. Isto mostra, de certa forma, a naturalidade da predominância deste traço no contexto italiano. O próprio fascismo, regime dominante na época, seria detentor de uma ideologia considerada eclética, uma vez que formada lado a lado por fragmentos de princípios⁵. Deste modo, as concretas ligações da complexa obra de Lina Bo Bardi com o seu país de origem é um campo que permite ainda muitos estudos. Este artigo pretende explorar a parceria entre Lina Bo Bardi e Pier Luigi Nervi nos primeiros anos de Brasil do casal Bardi.

Pier Luigi Nervi

Pier Luigi Nervi é um importante personagem no contexto italiano da formação do moderno. Entretanto, Giorgio Muratore constata que a ele não é dado um justo lugar na historiografia

¹TENTORI, Francesco, **Pietro Maria Bardi com as crônicas artísticas do L'Ambrosiano" 1930-1933**, São Paulo, ILBPMB/Imprensa Oficial do Estado, 2000, p. 169: "Talvez lendo *Roma 1935* de Libero De Libero, ou ainda *Scuola romana* de Mauricio Fagiolo, pode-se ter uma ideia precisa da contribuição vital dada por Bardi, nos anos trinta à cultura romana, no campo das artes figurativas e conseqüentemente da enorme perda representada pela sua partida da Itália".

²SANTOS, Cecília Rodrigues, "*Assim, nas bordas e por dentro, os ratos foram roendo toda nossa cidade da Bahia*", **Projeto**, 1992, n.149, pp.16-17; ALMEIDA, Eneida de. **O "construir no construído" na produção contemporânea: relações entre teoria e prática**, tese de doutorado, São Paulo, Fauusp, 2009. Ambas as autoras são exemplo de afirmação de analogias entre a obra de Lina e Scarpa.

³COMAS, Carlos Eduardo, Lina 3x2", **Arquitexto**, n.14, pp.146-189, p.150, <http://www.ufrgs.br/propar>, 20 maio 2017.

⁴BATTISTACCI, Rossana, Achillina Bo nella Regia Scuola Superiore di Architettura di Roma in: CRICONIA Alessandra (a cura di), **Lina Bo Bardi. Un'architettura tra Italia e Brasile**, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp.145-154.

⁵CIUCCI, George, **Gli architetti e il fascismo. Architettura e città 1922-1944**, Torino, Einaudi, 2002, p. 4.

italiana contemporânea, existindo autores que o condenam. O autor declara que Bruno Zevi é um dos primeiros que, tomando distância do personagem, não o coloca à altura da sua importância na história da arquitetura italiana. Embora afirme sua extraordinária capacidade de tecnologia, Zevi o considera fora do movimento moderno, justificando que Nervi não integra a tendência orgânica, "na qual somente o espaço arquitetônico teria o sentido fundamental da realidade"⁶. O próprio Argan, empreendedor de uma crítica condizente ao valor do personagem, remarca a descrença de Zevi de que as obras dos pioneiros dos novos materiais pertençam à história da arte⁷. Benevolo também condena Nervi, segundo Muratore, justificando que suas obras não incluem uma atenção aos problemas sociais e urbanísticos do momento no qual foram idealizadas, mesmo não sendo certamente esta a intenção do engenheiro. Razões e justificativas desconexas, é um certo "classicismo" de Nervi que irrita, ainda segundo o autor, mesmo tratando-se de simetria a partir das leis da física, e não das questões de linguagem. Entretanto, Muratore também reconhece que Nervi não é o único personagem da cultura italiana moderna que vive essa má sorte crítica⁸.

Nervi nasce em 1891, em Sondrio, na região da Lombardia-Itália. Em 1913, forma-se em engenharia na *Regia Scuola d'applicazione per ingegneri e architetti dell'Università di Bologna*. Logo de início, Nervi trabalha na SACC (*Società anonima per costruzioni cementizie*), fundada pelo engenheiro-arquiteto Attilio Muggia, que foi seu professor de arquitetura técnica na universidade. Sendo um dos mais empenhados na tecnologia do concreto armado, Muggia foi o responsável pela divulgação do sistema Hennebique na Itália⁹ e sua empresa, a SACC, constrói todo tipo de edifício por todo país. Trabalhando nela, Nervi desenvolve uma experiência fundamental na sua formação. Antes do final da primeira guerra, o engenheiro já registra patentes de trabalhos com o concreto¹⁰.

Em 1923, o engenheiro deixa a empresa SAAC e aceita uma sociedade em Roma: Nervi & Nebbiosi. Nesta sociedade desenvolve importantes trabalhos, e começa a refletir sobre os limites da engenharia como ciência, escrevendo em 1931 o artigo "*Scienza o arte dell'ingegnere?*"¹¹. A sociedade com Nebbiosi é encerrada com a primeira fase da execução do estádio Berta (1930-1932) em Florença¹², obra marcante que abre um período novo, rico de projetos, colaborações e de reconhecimentos na carreira de Nervi.

Já mesmo em 1932, o engenheiro italiano faz uma nova sociedade, "Nervi & Bartoli", desta vez com o primo. A partir deste período dedica-se à experimentações com o ferrocimento,

⁶MURATORE, Giorgio, Intervento di apertura del Convegno di Studio Pier Luigi Nervi, Roma Università La Sapienza, 1999, in: CASTELLI, Francesca Romana; DEL MONACO, Anna Irene (a cura di), **Pier Luigi Nervi e L'Architettura Strutturale**, Roma, Edils Stampa, 2011, p. 66-69, p. 67.

⁷ARGAN, Giulio Carlo. **Projeto e Destino**, São Paulo, Editora Ática, 2001, p. 217.

⁸MURATORE, op. cit, p. 67. Certamente o autor lembra dos vários personagens dominantes na cultura moderna italiana da primeira metade do século XX, que defensores da tradição clássica e geralmente envolvidos com uma postura fascista, causam estranhamento e preconceito, tendo suas ações e colaboração intelectual desprezadas. Estes carecem ainda de muitos estudos e pesquisas.

⁹DEL MONACO, Anna Irene, Appunti per possibili linee di ricerca sull'opera di Pier Luigi Nervi, in: CASTELLI, Francesca Romana; DEL MONACO, Anna Irene (a cura di), **Pier Luigi Nervi e L'Architettura Strutturale**, Roma, Edils Stampa, 2011, p.70-81, p. 73.

¹⁰DE PIERE, Filippo, **Nervi, Pier Luigi**, in: **Treccani**, [http://www.treccani.it/enciclopedia/pier-luigi-nervi_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/pier-luigi-nervi_(Dizionario-Biografico)), 10 março 2019.

¹¹Idem. Segundo De Piere o artigo é publicado na revista *L'Ingegnere*.

¹²Ver MARTINIS, Roberta, Stadio comunale Berta. 1930-1932;1950-1951 in: OLMO, Carlo e CHIORINO, Cristiana (a cura di), **Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida**, Milano, Silvana Editoriale, 2010, p. 142-144, p. 142. Segundo a autora, o estádio Berta, em Florença, teve suas estruturas, arquibancada coberta, arquibancada descoberta, torre e escada helicoidal, construídas em momentos diversos. A primeira fase da construção, iniciada em fevereiro de 1931, tem como objetivo a obra da cobertura e da arquibancada descoberta. Os trabalhos são interrompidos para a realização de jogos, e retomados em 1932, momento do fim da sociedade Nervi e Nebbiosi.

trabalhando particularmente com projetos de embarcações. Este é um procedimento inventado por Nervi que, patenteado em 1943, consiste em uma rede de fios metálicos finos encoberta por uma argamassa rica em cimento. Em 1945, Nervi utiliza o material, a partir de placas curvas¹³ exatamente na construção de um depósito para experimentações construtivas na *via della Magliana*, em Roma (Figura 1). O recurso à experimentação, em uma observação direta das respostas estruturais, em protótipos de escala real ou reduzida, é uma alternativa aos seus questionamentos teóricos, passando assim a ser uma prática¹⁴. Em 1948, usa o mesmo material na cobertura do Salão de Exposição de Turim, uma das suas importantes obras do período.

Figura 1: Galpão experimental em ferrocimento realizado por Nervi na *via della Magliana* em Roma, 1945.
Fonte: OLMO; CHIORINO, 2010, p. 64.

De acordo com Joseph Abram, Nervi busca liberar o concreto do peso técnico ao qual se prendia no passado. Não se trata de crítica à tradição, mas de um sentimento de estupefação diante da "mais bela técnica construtiva inventada pela humanidade", como afirmado pelo próprio engenheiro¹⁵. Ao mesmo tempo, com formação em base na tradição da escola bolonhesa de Muggia, Nervi tem as raízes da sua concepção estrutural fundamentada em método que considera a história, além da natureza, *maestre di metodo*¹⁶.

Ainda, Carlo Olmo afirma que a obra do engenheiro permanece de qualquer modo incompreensível, caso não haja um entendimento do período no qual viveu. Pois, o engenheiro é um personagem pertencente a um contexto cultural e social de ambições bem maiores do que apenas as da construção. No início do século XX, ele integra uma cultura que, ao longo de todo século XIX e ainda mais naquele momento, constrói suas certezas a

¹³CHIORINO, Mario Alberto. La sperimentazione nell'opera di Pier Luigi Nervi, in: OLMO, Carlo e CHIORINO, Cristiana (a cura di), **Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida**, Milano, Silvana Editoriale, 2010, pp.61-86, p.64.

¹⁴Idem, p. 63.

¹⁵ABRAM, Joseph, Pier Luigi Nervi. La resistenza per forma, la forma come struttura, in: OLMO, Carlo e CHIORINO, Cristiana (a cura di), **Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida**, Milano, Silvana Editoriale, 2010, pp. 41-57, p. 44.

¹⁶DEL MONACO, Anna Irene, op. cit, p. 70.

partir de um universo científico, no qual a ambição também da tecnologia é compreender e submeter-se às leis da natureza¹⁷.

Pietro Maria Bardi, Nervi e o Brasil

Coincidentemente ou não, a obra do estádio Berta, ponto de partida do deslançar da atividade profissional de Nervi, é o objeto de desencadeamento da amizade entre Bardi e o engenheiro. Em artigo publicado na *Habitat*, revista fundada pelo casal Bardi, Pietro historia exatamente a sua amizade com Nervi, comentando sobre a crítica favorável que desenvolveu sobre a obra deste estádio¹⁸. A integração realizada por Nervi, entre estrutura de técnica contemporânea e forma elegante nesta obra, parece ser uma resposta às questões do moderno da Itália da época¹⁹, entre as quais a unidade do resultado formal é fundamental. Para Bardi, tal obra é uma arquitetura nova que pela primeira vez o comove como uma obra dos antigos. Neste sentido, afirma que esta era uma das poucas obras que pretendia salvar naquela época, diante da sua famosa lista de horrores, apresentada a Mussolini, num momento de luta acirrada contra o que nomeia romano-antigo modernizado, empreendido principalmente por Piacentini. A força e a audácia do conjunto de obras do engenheiro, ainda segundo Bardi, reside, além do ponto de partida na natureza, na compreensão do passado como síntese de esforços e no entendimento da arquitetura como a mais singular atitude do trabalho humano²⁰.

A amizade entre os dois, já sólida na partida de Bardi da Itália é constatada pela troca de correspondências entre os dois italianos, particularmente durante os anos 1950. Nestas, ambos se fazem partícipes dos constantes desafios de suas vidas profissionais através de um diálogo que transparece sincero, aberto e solidário. As cartas de Nervi a Bardi, relatando ofertas de algumas obras de arte e valores de exportação, evidenciam certo envolvimento na tarefa de aparelhar o Masp, empreendida por Pietro, com o apoio de Chateaubriand²¹. Ao mesmo tempo, a partir da leitura destas cartas, evidencia-se a importância que tem para Nervi a opinião de Bardi sobre o seu trabalho. O engenheiro envia textos de sua produção escrita para o amigo, e também expressa satisfação em dado momento, ao saber que em breve iria rever Bardi em Roma e ter sua opinião sobre a estrutura do edifício da Unesco²².

Particularmente no ano de 1950, há registro de cartas para Nervi de outros remetentes do Brasil: alguns engenheiros, da escola Politécnica, e de alguns arquitetos, entre eles Warchavschik e Rino Levi. Numa destas cartas, do arquiteto Plínio Croce, este pergunta ao engenheiro se o mesmo poderia calcular a estrutura em concreto da estação ferroviária de Belo-Horizonte, no projeto vencido em primeiro lugar por ele em concurso realizado²³.

¹⁷OLMO, Carlo, Nella scia del Pequod, in: OLMO, Carlo; CHIORINO, Cristiana (a cura di), **Pier Luigi Nervi.**

Architettura come Sfida, Milano, Silvana Editoriale, 2010, pp. 29-40, p. 30.

¹⁸BARDI, Pietro Maria, Nervi e o concreto, **Habitat**, n.3, p.17, 1951.

¹⁹DE PIERE, Filippo, op. cit.

²⁰BARDI, Pietro Maria, op. cit., p. 17.

²¹NERVI, Pier Luigi, [**Correspondência**], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 16 jan.1952, Carta, Fondo Pier Luigi Nervi, Serie: Corrispondenza, Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma). Com esta mesma data, há uma carta para Chateaubriand, falando sobre valores de exportação de obras de arte.

²²NERVI, Pier Luigi, [**Correspondência**], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 28 nov. 1956, Carta, (Fondo Pier Luigi Nervi, Serie: Corrispondenza, Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma). É importante assinalar que o edifício da UNESCO em Paris foi projetado por Marcel Bruer e Bernard Henri Zehrfuss, com a colaboração de Nervi, e inaugurado em 3 novembro de 1958.

²³CROCE, Plínio, [**Correspondência**], Destinatário: Pier Luigi Nervi, 25 nov. 1950, Carta (Fondo Pier Luigi Nervi, Serie: Corrispondenza, Centro di Documentazione del MAXXI, MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo).

Em maio de 1951, em pleno auge de sua atividade profissional, Nervi vem ao Brasil, e dá um curso sobre o concreto armado no Masp²⁴. Neste mesmo ano, a primeira bienal de São Paulo, realizada pelo Museu de Arte Moderna, dirigido por Ciccillo Matarazzo, concede a Nervi um prêmio pelo segundo lugar, na categoria de participante estrangeiro. Sua participação no evento dá-se através da apresentação de fotografias do salão da exposição de Turim e seu projeto para a exposição Universal de Roma²⁵, realizado inclusive, em colaboração com Pietro Maria Bardi.

Sendo assim, a amizade iniciada entre os dois, por conta do estádio Berta, em Florença, como visto, é fato. Uma amizade que, com a vinda de Bardi para o Brasil, não foi interrompida.

Lina e Nervi

Na sua tese, "Contribuição propedêutica ao ensino da teoria da arquitetura", de 1957, Lina Bo Bardi cita várias vezes Nervi e suas ideias. A arquiteta declara uma colaboração de trabalho entre eles. Admitindo o desenvolvimento da arquitetura a partir da fusão entre arte e ciência, aprecia a sugestão do engenheiro de uma aproximação do construtor aos fatos desta; concorda com suas afirmações sobre a inconveniência da formação de engenheiros e arquitetos sem uma direção convergente; e a partir da reflexão sobre afirmações de Nervi, cita-o declarando a necessidade do arquiteto ligar-se, na fase de criação, às leis da natureza²⁶.

A participação de Nervi em projetos de Lina nos primeiros anos de Brasil é dado conhecido. Embora declare-se no livro de Marlene Acayaba sobre residências modernas em São Paulo, que a estrutura da Casa de Vidro tem projeto de Lina Bo Bardi e "verificação dos cálculos" do engenheiro Tulio Stuschier²⁷, a questão parece possuir controvérsias, precisando ser melhor investigada. Tentori afirma posteriormente que Nervi foi o calculista da Casa de Vidro²⁸. E ainda Piero Ostilio Rossi, no primeiro colóquio internacional sobre Lina Bo Bardi, realizado em Roma em dezembro de 2014, afirma a necessidade de aprofundamento do triângulo profissional Bardi, Nervi e Lina²⁹.

A casa dos Bardi também é tema de correspondência, não apenas entre Nervi e Bardi, mas também entre o engenheiro e Lina. Em carta a Bardi de 25 de novembro de 1950, Nervi solicita que o amigo italiano diga a Lina que no dia seguinte ele começará o estudo da casa do casal, e que pensa em mandar o projeto executivo em cinco ou seis dias³⁰. Já em carta do dia 13 de dezembro do mesmo ano, Nervi desculpa-se pela demora, diante do que havia afirmado na correspondência anterior, e declara estar finalmente enviando o projeto. Ainda nesta mesma carta, ele dá algumas explicações sobre o mesmo:

²⁴TENTORI, Francesco, op. cit, p. 195. Segundo informações do autor, o curso de Nervi teve sessenta inscitos.

²⁵NERVI, Pier Luigi, [Correspondência], Destinatário: Ciccillo Matarazzo, Roma, 9 out. 1951, Carta, (Fondo Pier Luigi Nervi, Serie Corrispondenza, Centro di Documentazione del MAXXI. Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

²⁶BARDI, Lina Bo, **Contribuição propedêutica ao ensino da teoria da arquitetura**, São Paulo, ILBPMB, 2002.

²⁷ACAYABA, Marlene, **Residências em São Paulo 1947-1975**, São Paulo, Editora Projeto, 1986, p. 44.

²⁸TENTORI, Francesco, op. cit, p. 42.

²⁹LINA BO BARDI (1914-2014). Una architetta romana in Brasile: Convegno internazionale di studi presso la Facoltà di Architettura, **LAMA Laboratorio Mutimediale di Architettura**, Roma, 2014, <http://www.lamavideo.net/index.php?cerca=si&videocorrente=NO>, 20 set. 2015.

³⁰NERVI, Pier Luigi, [Correspondência], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 25 nov. 1950, Carta, Fondo Pier Luigi Nervi, Serie: Corrispondenza, Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

A fim de reduzir a espessura da laje e abolir as vigas expostas adaptei, depois de algumas tentativas por outras vias, a solução mista com vigas de ferro imersas no conglomerado e na laje. É também a melhor maneira de obter uma boa conexão entre as colunas em tubo Mannesmann e as lajes, conexão que em uma solução exclusivamente em cimento seria delicado e difícil.

Acredito que também construtivamente possa ter alguma vantagem dado que poderia montar o esqueleto de colunas e vigas e depois completar as lajes.

Se porém o sistema apresentar dificuldade de materiais ou de execução local, não hesite em me dizer e poderá ser substituído com outra solução³¹.

Em carta de 8 de janeiro de 1951, Nervi pergunta a Bardi se ele recebeu o projeto feito para sua casa e expedido em dezembro³². Isto foi certamente o que fez Lina enviar rapidamente uma resposta ao engenheiro, datada do dia 15 deste mesmo mês e ano. Nesta, a arquiteta agradece pelo cálculo da casa feito por Nervi, e afirma que não terá problemas com a execução, uma vez que contratará uma empresa organizada e não um "mestre empírico", como ela própria afirma³³.

Piero Orsini Rossi chama atenção do tratamento formal com o qual Lina dirige-se ao engenheiro na referida carta, "*caro signor Nervi*", evidenciando a inexistência de intimidade e amizade entre os dois até então³⁴. A aproximação entre ambos, e a colaboração do engenheiro em projetos de Lina Bo Bardi no Brasil deve-se, certamente, à sua amizade com Bardi. Rossi ainda ressalta que na casa dos Bardi, Lina cita quase literalmente o galpão do engenheiro na *via della Magliana*, em Roma³⁵. Isto provavelmente devido à laje de cobertura em curvatura, que existente no galpão romano juntamente com vigas expostas, é presente na casa dos Bardi. A caixa de vidro concebida pela arquiteta, como demonstram desenhos existentes no Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi (ILBPMB), cita no seu perfil o grande galpão experimental do engenheiro, com sua laje levemente curvada, já em croquis, ao que parece, iniciais. E se no galpão romano, as vigas são expostas, Nervi procura escondê-las na casa dos Bardi, como é evidente em trecho da carta de Nervi a Bardi, referente ao projeto, e citado acima.

O engenheiro Tulio Stucchi esteve realmente envolvido, com os desenhos de execução da estrutura. Pois, em carta dirigida a este engenheiro pela Sociedade Comercial Construtora SA, a empresa contratada para a construção, acusa-se o recebimento do desenho das

³¹NERVI, Pier Luigi, [Correspondência], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 13 dez. 1950, Carta, (Fondo Pier Luigi Nervi, Serie Corrispondenza, Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma): "Per ridurre lo spessore dei solai e abolire le travi in vista ho adattato, dopo qualche tentativo per altre vie, la soluzione mista a travi in ferro immerse nel conglomerato e soletta. E' anche il modo migliore per ottenere un buon collegamento tra le colonne in tubo Mannesmann e i solai, collegamento che in una soluzione esclusivamente cementizia sarebbe delicate e difficile.

Credo che anche costruttivamente possa avere qualche vantaggio dato che potrebbe montare lo scheletro di colonne e travi e poi completare i solai.

Se però il sistema dovesse urtare contro difficoltà di materiali o di esecuzioni locali, non avete che dirmelo e si potrà sostituire con altra soluzione."

³²NERVI, Pier Luigi, [Correspondência], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 8 jan 1951, Carta, (Fondo Pier Luigi Nervi, Serie Corrispondenza, Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

³³BARDI, Lina Bo, [Correspondência], Destinatário: Pier Luigi Nervi, São Paulo, 15 jan 1951, Carta, (Fondo Pier Luigi Nervi, Serie Corrispondenza, Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

³⁴LINA BO BARDI (1914-2014). Una architetta romana in Brasile: Convegno internazionale di studi presso la Facoltà di Architettura, LAMA Laboratorio Multimediale di Architettura, Roma, 2014, <http://www.lamavideo.net/index.php?cerca=si&videocorrente=NO>, set. 2015.

³⁵Idem.

formas da laje de cobertura, constatando a ausência da curvatura central da mesma, que, segundo tal empresa, deveria ser prevista no concreto e não posteriormente com reboco³⁶. Entretanto, fica claro, que todos tinham conhecimento de que o projeto estrutural original é de Nervi. No documento de proposta para a execução da casa, realizado pela Sociedade Comercial Construtora SA, fala-se da dificuldade encontrada "na aquisição de vigas laminadas, especiais, conforme o projeto do Professor Nervi"³⁷.

Curioso também é o fato de que nos croquis iniciais da casa de Vidro, Lina traça finas e esbeltas estruturas verticais. Já imaginava fazê-las em tubos Mannesmann?! Alessandra Muntoni ressalta que embora não saiba se era do conhecimento de Lina, a sociedade siderúrgica Mannesmann existe na Itália desde o início do século XX³⁸. A empresa alemã instala sua primeira filial no país em 1906, em Bérgamo, no norte da Itália, onde a mesma dá impulso, de maneira direta, ao desenvolvimento da província de Dalmine em torno da siderúrgica, particularmente entre os anos 1920 e 1940, após os difíceis anos de guerra³⁹.

Lina Bo Bardi tem uma obra reduzida no que se refere ao número de edifícios construídos, entretanto muito projetou no Brasil. E como é certo que a produção de um arquiteto diz muito sobre ele e seu intelecto, mesmo no papel, a concepção do Tabacaria Guaianases mostra-se como importante objeto de investigação.

Considerável parte dos autores que estudam a obra de Lina, citam o Tabacaria Guaianases e o reconhecem como um trabalho importante. Entretanto, não há ainda um completo conhecimento sobre a colaboração do engenheiro italiano no projeto, nem mesmo um total entendimento do significado da proposta, que alia a instalação de habitação vertical com outras funções de caráter público e cultural, a partir do contexto da época.

O Tabacaria Guaianases é o único projeto de Lina Bo Bardi que tratando-se de um programa multifuncional, inclui edifício de habitação coletiva vertical. E neste sentido, é necessário considerar o processo de construção do capitalismo industrial pelo qual o país passa no período, sendo importante destacar o significado do moderno e sua busca no contexto da ideologia desenvolvimentista predominante na época.

A vinda de Nervi em maio de 1951 ao Brasil⁴⁰, não se deve apenas ao objetivo de ministrar um curso sobre o concreto no Masp. Mas envolve certamente a sua colaboração no projeto do Tabacaria Guaianases. No conjunto de cartas trocadas entre os três italianos cujo objeto principal é a estrutura da casa dos Bardi, fala-se sempre de "um grande teatro" e Nervi agradece o convite de colaboração neste. Ademais, em correspondências posteriores, Bardi mantém o engenheiro informado da situação sobre a busca de recursos para a concretização de tal teatro, comenta sobre a situação do país, e promete, em uma

³⁶SOCIEDADE COMERCIAL E CONSTRUTORA [Correspondência], Destinatário: Tullio Stucchi, São Paulo, 28 jun 1951, Carta (ILBPMB Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo).

³⁷SOCIEDADE COMERCIAL CONSTRUTORA, Orçamento, 13 março 1951, acesso 01.0143.09 (ILBPMB Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo).

³⁸LINA BO BARDI (1914-2014). Una architetta romana in Brasile: Convegno internazionale di studi presso la Facoltà di Architettura, LAMA Laboratorio Multimediale di Architettura, Roma, 2014, <http://www.lamavideo.net/index.php?cerca=si&videocorrente=NO>, set. 2015.

³⁹Ver FONDAZIONE DALMINE www.fondazione-dalmine.org (a cura di), **Dalmine dalla impresa alla città. Storia de una company town**, <https://archeologiaindustriale.net/5072-dalmine-dallimpresa-alla-citta-storia-di-una-company-town/>, 1 jun 2019.

⁴⁰NERVI, Pier Luigi [Correspondência], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 15 maio 1951, Carta, Fondo Pier Luigi Nervi, Serie Corrispondenza (Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma)

das vezes, de que Lina o encontraria em Roma e o colocaria a par de tudo sobre a situação do mesmo⁴¹.

Segundo Nervi, o concreto armado encontraria sua fortuna aqui na América do Sul, onde existe, afirma ele, muita areia e ótimos cimentos⁴². A participação do engenheiro no projeto do Taba Guaianases seria uma oportunidade de viver esta experiência no Brasil, caso o mesmo fosse executado, e ver o concreto como material base de um grande empreendimento no país.

Taba Guaianases, uma verdadeira "cidade vertical", como denomina Lina Bo Bardi, vem ampliar o rol de propostas latino-americanas, em base de um "habitar alargado" o qual Giedion vê intensificar-se a partir de 1945, à medida que a demanda da habitação coletiva urbana passa a incorporar programaticamente os serviços comuns e os equipamentos complementares⁴³.

No cenário brasileiro, se nos anos 1930 São Paulo já delineava um perfil verticalizado, esta é uma nova fase, na qual a consolidação da cidade em metrópole expressa-se através da materialização de novos programas, entre os quais o edifício de uso misto alia a verticalização da habitação à existência de funções de uso público, particularmente comerciais, no pavimento térreo⁴⁴.

Neste momento, Oscar Niemeyer, grande arquiteto da escola carioca, passa a marcar também presença no cenário paulistano, no qual a proximidade das comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo provoca incentivos à iniciativas capazes de contribuir com a sua fisionomia metropolitana⁴⁵. Há toda uma preparação, com aproximadamente três anos de antecedência, para a grande festa. O Taba é da mesma geração do Copan, o qual programa inicial previa habitação para diversas classes sociais, hotel, lojas, teatro e um cinema com 3500 lugares, embora parte disso não tenha sido construído⁴⁶.

A realização do projeto de um edifício para abrigar os estúdios de TV de Chataubriand a partir de um complexo programa em 1951, seria a chance de construir um símbolo da metrópole paulista, exemplo de modernidade e representante da TV no país, existente em apenas outros poucos países, em um momento de incentivo à verticalização, e preparo da cidade de São Paulo, da "Nova York dos trópicos", para a comemoração do seu IV Centenário. Muitos símbolos da modernidade paulistana, empreendedores de uma "arquitetura metropolitana" foram idealizados e (ou) concebidos nesta década: o próprio Copan (1951-66) de Oscar, "empreendido para compor o cenário do IV Centenário da cidade"⁴⁷; o edifício O Estado de São Paulo (1947-54); o edifício Itália, que embora inaugurado na década de 1960, teve projeto inicial de 1953; o Conjunto Nacional (1955)⁴⁸. A

⁴¹BARDI, Pietro Maria, [**Correspondência**], Destinatário: Pier Luigi Nervi, São Paulo, 21 nov. 1952, Carta, Fondo Pier Luigi Nervi, Serie: Corrispondenza (Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

⁴²BARDI, Pietro Maria, Nervi e o concreto, **Habitat**, n.3, p.18, 1951.

⁴³CABRAL, Cláudia Costa, Anatomia da Rua Elevada: Casos Latino-Americanos (1946-1974), **XIV SAL – Seminário de Arquitetura Latino-Americana, Campinas**: UNICAMP, 2011, p. 11.

⁴⁴Ver Fernanda Jung Drebes, O Edifício Residencial e a Arquitetura Brasileira (1945/55), **Anais do 5º Docomomo Brasil, Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação**, São Carlos, out 2003. <http://www.docomomo.org.br/indexfutura.htm>. 14 Fevereiro 2014.

⁴⁵ Denise Xavier, *Arquitetura Metropolitana*, São Paulo, Annablume/Fapesp, 2007, p. 25.

⁴⁶ O projeto original do Copan procurava explorar o setor turístico da cidade, prevendo a construção de uma torre residencial de 30 andares e um hotel com 600 apartamentos, ligados por marquise no térreo e comportando teatro, cinema, garagem e comércio. Ver <http://www.copansp.com.br>, 10 out. 2015.

⁴⁷Cf. XAVIER, Denise, **Arquitetura metropolitana**, São Paulo, Annablume/Fapesp, 2007, p. 90

⁴⁸Idem. Estas são obras estudadas por Denise Xavier e caracterizadas como arquitetura metropolitana.

partir destas referências, entende-se o possível desejo de Lina, como arquiteta, e do próprio Chateaubriand, de construir também um símbolo metropolitano.

O Taba tem um programa complexo e diversificado, integrando um "teatro de massa" para espetáculos populares, com capacidade inicial de 7200 lugares; dois teatros menores, para 1500 lugares cada um, respectivamente para prosa e música, ligados aos estúdios de rádio e TV; os próprios estúdios e todos os espaços necessários para o funcionamento destes, pista de gelo, torres de habitação em um total inicial de 2000 apartamentos; um grande play-ground; restaurante, solarium, biblioteca e sala de leitura coletiva no topo do edifício.

Todo este programa pretendia ser implementado em terreno de forma irregular, limitado pelas vias rua Álvaro de Carvalho, viaduto Major Quedinho e avenida Nove de Julho, como também edifícios já existentes, como o Barão de Ramalho. Assim, em área consolidada e limitada pela primeira perimetral do Plano de Avenidas de 1938, o Taba Guaianases estaria próximo de edifícios importantes da cidade, como o próprio edifício O Estado de São Paulo e a biblioteca Mário de Andrade. Lina realiza três estudos para o complexo e um projeto executivo é concluído.

O programa é distribuído, aproveitando-se exatamente os desníveis entre as ruas limítrofes: abaixo da Nove de Julho tem-se a garagem para as unidades habitacionais que, segundo memória do projeto estavam de acordo com legislação; no nível da Nove de Julho, os estúdios de rádio e TV; em um nível acima os dois teatros de prosa e música; e acima destes, no nível da Major Quedinho, a grande sala de "teatro de massa".

Logo de início, Nervi considera a obra como uma envergadura a qual deve reunir o que de melhor tem-se em técnica e construção. Após os primeiros cálculos aproximados da estrutura da "cidade vertical", ele afirma a existência de grandes dificuldades técnicas na mesma, apesar de não as considerar insuperáveis. Saliencia a probabilidade da aplicação de concreto protendido em diversas estruturas, mas declara a probabilidade de discutir a questão com o engenheiro francês Freyssinet⁴⁹.

O projeto executivo atesta a concordância da arquiteta com as previsões de Nervi. Neste, a habitação é representada por duas torres de apartamento com 21 e 31 andares ocupando a periferia do terreno, cujo centro possui um grande play-ground sobre a cobertura em concreto protendido da grande sala de teatro. Os blocos de habitação em volta deste play-ground têm estrutura independente em concreto armado, segundo proposta de Nervi. As paredes divisorias dos apartamentos, também como previsto por ele, seriam, pré-fabricadas em sanduiche de chapa de concreto com lâ de vidro ao meio. Sistema pré-fabricado fornecido pela Nervi & Bartoli. Pois, avaliando a estrutura, o engenheiro italiano aconselha o uso de estrutura pré-fabricada da sua empresa nas células habitacionais, buscando, segundo ele, a obtenção do menor peso possível.⁵⁰ E isto é acatado, já que em memorial descritivo, afirma-se o uso do sistema da Nervi e Bertoli na construção destas unidades⁵¹.

Ainda conforme documento integrante da memória do projeto, seria a primeira vez que se utilizaria este tipo de cobertura em concreto protendido na América do Sul⁵². Esta cobertura

⁴⁹Cf. NERVI, Pier Luigi, **Relatório Técnico do eng. Dr. Prof. Nervi**, Edifício Taba Guaianases, acesso 01.0595.01, 01.0595.02 (ILBPMB Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo), s/d.

⁵⁰Idem: "Para obter o menor peso possível das lajes e paredes de separação, julgo necessário usar para estas estruturas os sistemas de pré-fabricação da Soc. Eng. Nervi e Bertoli."

⁵¹Cf. MEMORIAL DESCRITIVO, Edifício Taba Guaianases, acesso 01.0594.01 (ILBPMB Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi), s/d.

⁵²LISTA DE ÁREAS, Edifício Taba Guaianases, acesso 01.0597.02 (ILBPMB Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi), s/d: "(...) Para a construção da referida laje será empregado, pela primeira vez na América do Sul numa

seria ideal, uma vez que a grande sala de teatro de massa, com estrutura independente daquela dos edifícios de habitação, ocuparia o pavimento imediatamente abaixo do playground que dá acesso às torres, e a mesma não comporta estruturas verticais no seu espaço. Assim, o centro do terreno seria ocupado pela grande sala, coberta com a laje protendida que seria o piso do playground e as torres seriam locadas na periferia, com sua estrutura vertical em concreto em forma de "V", a qual, Carlos Eduardo Comas aponta uma referência à obra de Oscar Niemeyer⁵³.

Muitos problemas fizeram parte da idealização da "cidade vertical" de Lina e Nervi, e em documento, seus idealizadores os atestam. No âmbito construtivo, é apontada a necessidade de empresa construtora que soubesse trabalhar com sistemas modernos de organização de obras. E este é logo resolvido, pois o engenheiro Nervi aceita realizar a construção. Entretanto, sendo este problema extinto, existiam outros. Um deles é o terreno previsto, que já de início mostra indícios de dificuldades, uma vez que era formado por lotes de diversos donos, além de Chateaubriand e do seu jornal. E mais grave ainda eram as condições urbanas do entorno imediato em atendimento ao fluxo dos teatros. Não havia espaço nas ruas nem facilidade para estacionamento. Um estudo de circulação e horário é solicitado à Prefeitura.

A "cidade vertical" não foi, como se sabe, efetivada. Se construído, o Taba seria mais uma arquitetura metropolitana paulistana da época. Por um lado, isto aumentaria a fama do seu patrono, Chateaubriand, e demarcaria a presença de Lina Bo Bardi como arquiteta na formação da "Nova Iorque dos trópicos". Por outro, teria o valor da obra ainda mais ressaltado, em base do cálculo da sua estrutura em concreto, feito nada mais nada menos por um dos maiores engenheiros da época, Pier Luigi Nervi, que também aceitou realizar sua construção. Percebe-se, já de início, que o objetivo dos envolvidos sempre foi criar uma obra magnífica, progressista e moderna, em primeira linha de construção. E neste sentido, nota-se que não se mede esforços para se ter não somente o envolvimento dos maiores profissionais, mas também materiais de ponta, fazendo da proposta, uma realização pioneira em vários aspectos⁵⁴.

Conclusão

Não se pode esquecer que a argamassa armada utilizada por Lina e Lelé, inicialmente nos anos 1980, como base da intervenção no centro de Salvador, é um sistema derivado do ferrocimento criado por Nervi, como afirma a própria arquiteta⁵⁵. Naquela época, Lina envia uma folha de "capim palmeira" do jardim da sua casa no Morumbi a Lelé, afim de

construção civil, o concreto protendido, sem o qual não haveria a possibilidade de cobertura duma área com essas medidas".

⁵³ COMAS, Carlos Eduardo, Lina Bo Bardi, **Risco**, n. 20, 2014, p. 91-92, <https://www.revistas.usp.br/risco/issue/view/8813>, 14 maio 2015.

⁵⁴ Ver NERVI, Pier Luigi, **Relatório Técnico do eng. Dr. Prof. Nervi**, Edifício Taba Guaianases, acesso 01.0595.01, 01.0595.02 (ILBPMB Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo),s/d. Além do prometido envolvimento do engenheiro Freyssenet como consultor nas questões de concreto protendido, declara-se sobre parecer existente do maestro Arthur Rodzinsky da National Broadcasting Corporation, sobre a acústica do grande teatro do Taba. Fala-se também em contato feito com a finalidade de viabilizar a compra de cimento utilizado na fábrica Fiat para as estruturas pré-moldadas, justificado pela boa qualidade e baixo preço, não encontrado com estas duas condições no Brasil. Também, a possibilidade da construção do palco do grande teatro por parte de Ceratti e Tanfani, construtores do palco do Scala de Milão, é confirmada com carta destes profissionais para Lina, datada de 4 julho de 1951, existente no Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi.

⁵⁵ BO BARDI, Lina/FERRAZ, Marcelo Carvalho (coord. editorial), **Lina Bo Bardi**, São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008, p. 295.

exemplificar a estrutura que gostaria de ter na obra soteropolitana⁵⁶. Ou seja, induzindo a natureza como base para a idealização das futuras paredes plissadas do colega, Lina segue o procedimento geralmente utilizado por Nervi, no qual a natureza e o cotidiano oferecem as numerosas aplicações para as suas estruturas⁵⁷.

Como se sabe, o arquiteto João Filgueiras Lima deu continuidade ao uso da argamassa armada, utilizando-a até nas suas mais contemporâneas obras. De acordo com Yopanan Rebello e Maria Amélia DAzevedo Leite, Lelé estuda a obra de Nervi estimulado por Lina, e nela apreende não apenas o processo de execução do ferrocimento, mas o ato de criar a partir da capacidade inventiva do mesmo⁵⁸. Ou seja, um material que, criado pelo engenheiro italiano, chega ao Brasil através de Lina Bo Bardi, e aqui é apreendido e utilizado por Lelé, que o explora amplamente nas suas obras. Um resultado exemplar a partir de miscigenações culturais.

É preciso remarcar que após a naturalização de Lina Bo Bardi como brasileira, a arquiteta não abandona sua terra natal. Faz, contrariamente ao que pode parecer, constantes viagens ao continente europeu, retornando em média depois de dois meses de estadia neste⁵⁹. Passando geralmente em Roma, teve seguramente oportunidade de conhecer e estreitar laços antigos, mesmo que iniciados anteriormente por seu marido Pietro. Tal dado torna-se essencial para o estudo de sua produção no Brasil, uma vez constatada uma colaboração, algumas vezes extremamente direta, de profissionais particularmente italianos na obra da arquiteta, como no caso de Nervi.

Referências

ABRAM, Joseph. Pier Luigi Nervi. La resistenza per forma, la forma come struttura. In: OLMO, Carlo; CHIORINO, Cristiana (a cura di). **Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida**. Milano: Silvana Editoriale, 2010, pp. 41-57.

ACAYABA, Marlene. **Residências em São Paulo 1947-1975**, São Paulo: Editora Projeto, 1986.

ALMEIDA, Eneida de. **O “construir no construído” na produção contemporânea: relações entre teoria e prática**. Tese de doutorado, São Paulo: Fauusp 2009.

ARGAN, Giulio Carlo. **Projeto e Destino**. São Paulo: Editora Ática, 2001. Ver Fernanda Jung Drebes, O Edifício Residencial e a Arquitetura Brasileira (1945/55), *Anais do 5º Docomomo Brasil, Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação*, São Carlos, out 2003. <http://www.docomomo.org.br/indexfutura.htm>. Acesso fevereiro 2014.

BARDI, Lina BO. [**Correspondência**], Destinatário: Pier Luigi Nervi. São Paulo, 15 jan. 1951, Carta. Fondo Pier Luigi Nervi; serie Corrispondenza (Centro di Documentazione del MAXXI. Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

_____. Taba Guaianazes, SP. **Habitat**, 14, pp. 4-10, jan/fev 1954.

_____. **Contribuição propedêutica ao ensino da teoria da arquitetura**, São Paulo, ILBPMB, 2002.

BARDI, Pietro Maria, Nervi e o concreto, **Habitat**, 3, pp.16-17, 1951.

⁵⁶ Cf. LATORRACA, Giancarlo, **João Filgueiras Lima, Lelé**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi; Lisboa: Blau, 1999, p. 166.

⁵⁷ABRAM, Joseph, Pier Luigi Nervi. La resistenza per forma, la forma come struttura, in: OLMO, Carlo e CHIORINO, Cristiana (a cura di), **Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida**, Milano, Silvana Editoriale, 2010, pp. 41-57, p. 53.

⁵⁸ REBELLO, Yopanan e LEITE, Maria Amélia DAzevedo, Architekton Lelé: o mestre da arte de construir, **AU**, out. 2008, 175, <http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/175/architekton-lele-o-mestre-da-arte-de-construir-104932-1.aspx>, 05 mar. 2019.

⁵⁹ Estudos feitos a partir de seus passaportes, de posse do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi indicam tal dado.

_____. [Correspondência], Destinatário: Pier Luigi Nervi, São Paulo, 21 nov. 1952, Carta. Fondo Pier Luigi Nervi, Serie: Corrispondenza (Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

BATTISTACCI, Rossana. Achillina Bo nella Regia Scuola Superiore di Architettura di Roma. In: CRICONIA, Alessandra (a cura di), **Lina Bo Bardi. Un'architettura tra Italia e Brasile**. Milano: FrancoAngeli, 2017.

CHIORINO, Mario Alberto. La sperimentazione nell'opera di Pier Luigi Nervi. In: OLMO, Carlo e CHIORINO, Cristiana (a cura di). **Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida**. Milano: Silvana Editoriale, 2010, pp.61-86.

CABRAL, Cláudia Costa, Anatomia da Rua Elevada: Casos Latino-Americanos (1946-1974), **XIV SAL – Seminário de Arquitetura Latino-Americana, Campinas**: UNICAMP, 2011.

COMAS, Carlos Eduardo, "Lina 3x2", **Arquitexto**, Porto Alegre, 14, p. 146-189, 2010. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/propar>. Acesso em: 14 março 2010.

COMAS, Carlos Eduardo. Lina Bo Bardi. **Risco**, n. 20, p. 91-92, 2014. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/risco/issue/view/8813>. Acesso 14 maio 2015.

CIUCCI, Giorgi. **Gli architetti e il fascismo. Architettura e città 1922-1944**. Torino: Einaudi, 2002.

CROCE, Plinio, [Correspondência], Destinatário: Pier Luigi Nervi, 25 nov. 1950, Carta (Fondo Pier Luigi Nervi, Serie: Corrispondenza, Centro di Documentazione del MAXXI, MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo).

DEL MONACO, Anna Irene, Appunti per possibili linee di ricerca sull'opera di Pier Luigi Nervi. In: CASTELLI, Francesca Romana; DEL MONACO, Anna Irene (a cura di). **Pier Luigi Nervi e L'Architettura Strutturale**. Roma: Edils Stampa, 2011, p.70-81.

DE PIERE, Filippo. Nervi, Pier Luigi. In: **Treccani**. Disponível em: [http://www.treccani.it/enciclopedia/pier-luigi-nervi_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/pier-luigi-nervi_(Dizionario-Biografico)). Acesso em: 5 dez. 2018.

DREBES, Fernanda Jung. O edifício residencial e a arquitetura brasileira (1945/1955). **Anais do 5º Docomomo Brasil , Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação**, São Carlos, out 2003. Disponível em : <http://www.docomomo.org.br/indexfutura.htm>. Acesso fevereiro 2014.

FONDAZIONE DALMINE www.fondazionealmine.org (a cura di), **Dalmine dalla impresa alla città. Storia de una company town**, https://archeologiaindustriale.net/5072_dalmine-dallimpresa-alla-citta-storia-di-una-company-town/, 1 jun 2019.

LINA BO BARDI (1914-2014). Una architetta romana in Brasile: Convegno internazionale di studi presso la Facoltà di Architettura. **LAMA Laboratorio Multimediale di Architettura**. Roma: 2014, DVD Pal, colore, 12:04':13. Italiano. Disponível em: <http://www.lamavideo.net/index.php?cerca=si&videocorrente=NO>. Acesso em: 10 set. 2015.

MARTINIS, Roberta. Stadio comunale Berta. 1930-1932;1950-1951. In: OLMO, Carlo e CHIORINO, Cristiana (a cura di). **Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida**. Milano: Silvana Editoriale, 2010, p. 142-144.

MEMORIAL DESCRITIVO, Edifício Taba Guaianases, acesso 01.0594.01 (ILBPMB Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi), s/d.

MURATORE, Giorgio, Intervento di apertura del Convegno di Studio Pier Luigi Nervi,

Roma Università La Sapienza, 1999. In: CASTELLI, Francesca Romana; DEL MONACO, Anna Irene (a cura di), **Pier Luigi Nervi e L'Architettura Strutturale**. Roma: Edils Stampa, 2011, p. 66-69.

LISTA DE ÁREAS, Edifício Taba Guaianases, acesso 01.0597.02 (ILBPMB Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi), s/d

NERVI, Pier Luigi, [Correspondência], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 25 nov. 1950, Carta, Fondo Pier Luigi Nervi, Serie: Corrispondenza, Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

_____. [Correspondência], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 13 dez. 1950, Carta. Fondo Pier Luigi Nervi, Serie Corrispondenza (Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

_____. [Correspondência], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 8 jan 1951, Carta. Fondo Pier Luigi Nervi, Serie Corrispondenza (Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

_____. [Correspondência], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 15 maio 1951, Carta. Fondo Pier Luigi Nervi, Serie Corrispondenza (Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

_____. [Correspondência], Destinatário: Ciccillo Matarazzo, Roma, 9 out. 1951, Carta. Fondo Pier Luigi Nervi, Serie Corrispondenza (Centro di Documentazione del MAXXI. Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

_____. [Correspondência], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 16 jan.1952, Carta. Fondo Pier Luigi Nervi, Serie Corrispondenza (Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

_____. [Correspondência], Destinatário: Pietro Maria Bardi, Roma, 28 nov. 1956, Carta. Fondo Pier Luigi Nervi, Serie Corrispondenza (Centro di Documentazione del MAXXI. MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma).

_____. **Relatório Técnico do eng. Dr. Prof. Nervi**, s/d, Edifício Taba Guaianases, acesso 01.0595.01, 01.0595.02 (ILBPMB Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo).

OLMO, Carlo, Nella scia del Pequod. In: OLMO, Carlo; CHIORINO, Cristiana (a cura di), **Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida**. Milano: Silvana Editoriale, 2010, pp. 29-40.

REBELLO, Yopanan Rebello ; LEITE, Maria Amelia DAzevedo. Architekton Lelé: o mestre da arte de construir, **AU**, 175, out. 2008. Disponível em: <<http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/175/architekton-lele-o-mestre-da-arte-de-construir-104932-1.aspx>>. Acesso em 05 mar. 2019.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos, "Assim, nas bordas e por dentro, os ratos foram roendo toda nossa cidade da Bahia". **Projeto**, São Paulo, n. 149, pp. 54-55, jan-fev 1992.

SOCIEDADE COMERCIAL E CONSTRUTORA [Correspondência], Destinatário: Tullio Stucchi, São Paulo, 28 jun 1951, Carta (ILBPMB Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo).

_____. **Orçamento**, 13 março 1951. Acesso 01.0143.09 (ILBPMB Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo).

TENTORI, Francesco. **Pietro Maria Bardi com as crônicas artísticas do L'Ambrosiano" 1930-1933**. São Paulo: ILBPMB/Imprensa Oficial do Estado, 2000.

XAVIER, Denise. **Arquitetura metropolitana**, São Paulo: Annablume/fapesp, 2007.